

УЎТ: 632.42.01

ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СОЯ КЎЧАТЛАР СОНИ ҲАМДА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИНИНГ САМАРАСИ

Таянч докторант: Тошметова Феруза Насируллоевна

Тел: (+99890) 722-09-40, feruz.toshmetova@mail.ru

қ/х.ф.д., к.и.х., Мейлиев Акмал Хушвақтович

Тел: (+99891) 963-72-27, akmal_8417@mail.ru

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

Аннотация: Ҳозирги вақтда соя экиннинг ҳосилдорлигини пасайтирувчи омиллари қаторида, энг аҳамият қаратиладигани бу соянинг замбуруғли касалликларидир. Шундай замбуруғли касалликлардан бири бу - фузариоз касаллигидир. Ушбу мақолада соянинг фузариоз касаллиги билан касалланган кўчатлар сони, касалланиш кўрсаткичи ва касалликнинг олдини олиш учун қўлланилган уруғдориллагич препаратларнинг касалликка таъсири ёритилган.

Калит сўзлар; *Fusarium solani f.sp. glycines*, *Fusarium oxysporum*, соя, фузариоз, касаллик, кўчат сони, касалланган кўчат.

КОЛИЧЕСТВО ПРОРОСТКОВ СОИ ЗАРАЖЕННЫХ ФУЗАРИОЗОМ, И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР БОРЬБЫ

Аннотация; В настоящее время среди факторов, снижающих урожайность сои, большое значение имеют грибковые болезни сои. Одним из таких грибковых болезней является фузариозное увядание. В данной статье описано количество проростков зараженных фузариозом сои, уровень заболеваемости, а также влияние на болезни протравителей семян, применяемых для профилактики заболевания.

Ключевые слова; *Fusarium solani f.sp. glycines*, *Fusarium oxysporum*, соя, фузариоз, болезнь, количество проростков, больной проросток.

THE SEEDLINGS INFECTED BY FUSARIUM OF SOYBEAN AND THE EFFECTIVENESS OF CONTROL MEASURES

Abstract; Currently, among the factors reducing soybean yield, fungal diseases of soybean are of great importance. One such fungal disease is fusarium wilt. This article describes the number of seedlings infected with fusarium soybean, the incidence rate, as well as the effect of seed protectants used to prevent the disease on the disease.

Key words; *Fusarium solani f.sp. glycines*, *Fusarium oxysporum*, soybean, fusarium, disease, number of seedlings, sick seedling.

Дунёда соя донини етиштиришда ҳам бошқа экинлар сингари турли касаллик ва ташқи абиотик омиллари томонидан 26-30% ҳосили йўқотилади. Айниқса, ҳозирги кунда соя етиштирувчи давлатлар соянинг замбуруғли, вирусли ва бактерияли касалликларидан жиддий зарар кўрмоқда. Жумладан,

касалликларнинг турлари тарқалиши бўйича, АҚШда касалликларни 25 тури соянинг ҳосилдорлигига жиддий зарар келтириб, шундан 3 турини бактерияли, 19 турини замбуруғли, 3 турини эса вирусли касалликлар қўзғатади. Хитойда эса, 8 тур касалликдан 6 турини замбуруғлар қўзғатади.

Россияда 32 тур касаллик аниқланган бўлса, Украинада 23 тур касаллик учрайди, шундан 16 турини замбуруғлар қўзғатади ҳамда ҳосилдорликнинг йўқотилишига олиб келмоқда. Йилнинг серёғин, нам келган йилларда соянинг замбуруғли касалликларидан оқ чириш ёки скелеротиноз, сохта ун-шудринг, баргларнинг зангли олачипор касаллиги ва септориоз касалликлари соя майдонларини зарарлашини инобатга олиб, уларга қарши кураш чоралари ҳамда касаллик тарқалишининг олдини олиш дунё илм-фанининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Фузариоз касаллиги томонидан соя ўсимликларининг турли даражада зарарланишининг ҳосил элементларига таъсири ўрганилганда, рентабеллик ўртача (2 балл) ва кучли (3 балл) зарар билан сезиларли пасайганлиги кузатилди. Соя ўсимликларини фузариоз томонидан заиф даражада (1 балл) зарарлаши ҳам сезиларли даражада битта ўсимликдаги дуккаклар сонини 25,7% га, ўрта даражада (2 балл)- 43,6% га, кучли (3 балл)- 62,0% га камайтирди [1].

Фузариоз чириш-асосан кислотали ва бир оз кислотали, қисқа алмашлаб экилган, азотли ўғитларни мувозанатсиз қўлланилган тупроқларда пайдо бўлади ва кучлироқ ривожланади. Замбуруғ нотўғри қўлланилган агротехник тадбирлар ва ноқулай экологик шароит туфайли заиф ўсимлик илдизларини зарарлайди [2].

Фузариоз сўлиш-дуккак ҳосил бўлиш даврида экинларнинг куриб кетиши, илдиз бўйнида бироз кейинроқ илдизларда тартибсиз шаклдаги яралар пайдо бўлиши билан тавсифланади, кейинчалик улар бутун илдиз бўйинчасини, қисман илдиз ва поя асосини қоплаб олади [3].

Соянинг вегетация даврида фузариоз касаллиги кенг ривожланиши оқибатида ҳосилдорлиги ва мойлилик даражасига жиддий таъсир кўрсатади. Зарарланган жойларда пўстлоғининг ранги ўзгаради ва нам ҳавода уларнинг устида оч-пушти рангдаги замбуруғ патогенлари пайдо бўлади [4].

Соянинг Фузариоз касалликлари жиддий касалликларидан ҳисобланиб тадқиқотлар давомида республикада *Fusarium solani f.sp. glycines* ва *Fusarium oxysporum* турлари тарқалиши ва ҳосилдорликка жиддий зарар келтириши кузатилди. Шунинг эътиборга олган ҳолда 2021-2023 йилларда Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба майдонларида “Соянинг замбуруғли (Фузариоз ва Септориоз) касалликларининг соя ҳосил элементларига таъсири ва уларга қарши кураш чораларининг самарадорлиги” мавзуси доирасида тадқиқотлар олиб борилди. Олиб борилган тадқиқотларда

Фузариоз касаллигининг ривожланишини аниқлаш учун тажриба даласида вариантлар асосида 1 метр узунликдаги ўсимликларда зарарланишнинг қай даражада тарқалганлиги ўрганилди.

Ўрганишлар натижасида Назорат (Дорилянмаган) вариантда 1 м узунликда жами 21 та ўсимлик мавжуд бўлиб, шундан 11 тасида касаллик кузатилди ёки 52,4% ни ташкил қилди.

1-жадвал.

Фузариоз касаллиги биан касалланган кўчат сони ҳамда касалланиш даражаси (Қарши, 2021-2023 йй.).

№	Фунгицид номи	Сарф меъёри	Олинган ўсимликлар сони, м/дона	Фузариоз (<i>Fusarium solani</i> f.sp. <i>glycines</i>)	
				Касалланган ўсимликлар	%
1	Назорат (Дорилянмаган)	0	21,0	8	38,1
2	Этолон (Далтебу ФС 6% с.э.сус)	0,4 л/т	22,0	6	27,3
3		0,5 л/т	23,0	5	21,7
4		0,6 л/т	21,0	5	23,8
5	Сунвакс	2 л/т	23,0	4	17,4
6		3 л/т	22,0	5	22,7
7		4 л/т	23,0	6	26,1
8	Тебикур ФС 060	0,4 л/т	23,0	4	17,4
9		0,5 л/т	24,0	6	25,0
10		0,6 л/т	22,0	5	22,7
11	Оплот	0,4 л/т	26,0	4	15,4
12		0,5 л/т	28,0	3	10,7
13		0,6 л/т	23,0	4	17,4
14	Максим XL 035 FS	1,25 л/т	24,0	4	16,7
15		1,5 л/т	23,0	3	13,0
16		1,75 л/т	25,0	2	8,0

Этолон (Далтебу ФС 6% с.э.сус) қўлланилган вариантнинг сарф меъёри 0,4 л/т 1 м узунликда кўчатлар сони 24 тани ташкил этиб, шундан 6 тасида зарарланганлиги кузатилган бўлиб, касалланиш даражаси 27,3% ни ташкил этган бўлса, 0,5 л/т қўлланилган вариантда жами ўсимликлар сони 23 тани, касал ўсимликлар сони 5 донани яъни 21,7% , 0,6 л/т қўлланилган вариантда 1 м узунликда кўчатлар сони 21 тани, касал ўсимликлар сони 5 донани ёки 23,8% ни ташкил этди (1-жадвал).

Сунвакс уруғдорилегич препарати қўлланилган вариантнинг сарф меъёри 2 л/т 1 м узунликда жами 23 та ўсимлик бўлиб, шундан 4 тасида яъни 17,4% да

касаллик кузатилган бўлса, сарф меъёри 3 л/т 22 та ўсимликдан 5 та ўсимликда ёки 22,7% да, сарф меъёри 4 л/т вариантида жами 23 та ўсимлик мавжуд бўлиб, шундан 6 тасида яъни 26,1% да касаллик қайд этилди.

Тебикур ФС 060 препаратининг сарф меъёри 0,4 л/т 1 м узунликда кўчатлар сони 23 тани ташкил этиб, шундан 4 тасида касаллик билан зарарланганлиги кузатилган бўлиб, касалланиш даражаси 17,4% ни ташкил этган бўлса, 0,5 л/т қўлланилган вариантда жами ўсимликлар сони 24 тани, касал ўсимликлар сони 6 донани яъни, 25,0%, 0,6 л/т қўлланилган вариантда 1 м узунликда кўчатлар сони 22 тани, касал ўсимликлар сони 5 донани ёки 22,7% ни ташкил этди.

Оплот уруғдорилагич препаратининг сарф меъёри 0,4 л/т қўлланилган вариантида 1 м узунликда жами 26 та ўсимлик бўлиб, шундан 4 тасида яъни 15,4% да касаллик кузатилган бўлса, сарф меъёри 0,5 л/т 28 та ўсимликдан 3 та ўсимликда ёки 10,7% да, сарф меъёри 0,6 л/т вариантида жами 23 та ўсимлик мавжуд бўлиб, шундан 4 тасида яъни 17,4% да касаллик қайд этилди.

Максим XL 035 FS уруғдорилагич препаратининг сарф меъёри 1,25 л/т қўлланилган вариантда 1 м узунликда жами 24 та ўсимлик мавжуд бўлиб, шундан 4 тасида касалланган ўсимлик ёки 16,7% касалланиш кузатилган бўлса, 1,5 л/т вариантида жами ўсимликлар 23 та бўлиб, касалланган ўсимликлар сони 3 донани ёки 13,0% ни, сарф меъёри 1,75 л/т жами 25 та ўсимликдан 2 тасида, яъни 8,0% фузариоз касаллиги қайд этилди.

Хулоса қилиб айтганимизда, соянинг Фузариоз касаллиги ҳосилдорликка жиддий ҳавф соладиган касаллик бўлиб, бутун вегетация двомида ўсимликка зарар келтириш аниқланди. Бу касаллик турларида соя ўсимлигини химоя қилиш ва ҳосилдорликни сақлаб қолиш учун Оплот уруғдорилагичини 0,5 л/т ва Максим XL 035 FS уруғдорилагич препаратини 1,75 л/т ҳисобида қўллаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Курилова Д.А., Маслиенко Л.В., “Влияние степени поражения растений сои фузариозом на элементы структуры урожая” / Р.: Краснодар “Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах”. Труды X Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Том-1. 2013 г. – С. 10-11.
2. Стогниенко О.И., “Патокомплексы микобиоты сахарной свёклы и методы снижения их вредоносности в ЦЧР России”. // Р.: Рамонь. Дисс. Автореферта. 2017 г. – С. 190.
3. Нитрохин А.Н. “Фузариозное увядание дынь в Кызыл Ординской области и меры борьбы с ним”. // Каз.: Алма-Ата Дисс. Автореферат 1975 г. – С. 8.
4. Мейлиев А.Х., Тошметова Ф.Н., “Соя экинида фузариоз (Fusarium L) касаллигининг зарари ҳамда унга қарши кимёвий курашнинг ахамияти” // Т.: Ж. “Agro kimyo himoya va o`simliklar karantini” 2021 й. № 2. – Б. 101.